

Projecto: TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo II

Cláudio Monteiro, Alexandra Figueiredo

Campanha Arqueológica – 2004 (Restauro Anta I de Rego da Murta)

I – Identificação geral

Sítio: Anta I do Rego da Murta

Autorização MC: PNTA 2002 (Projecto TEMPOAR II), acção TC2;

Micro-toponímia: Rego da Murta

Lugar: Rego da Murta

Freguesia: São Pedro do Rego da Murta

Concelho: Alvaiázere

Distrito: Leiria

Proprietária: Arquitecto José Lebre;

Data de Intervenção: 01 de Agosto a 27 de Setembro;

Direcção dos trabalhos de campo e relatório: Doutoranda Alexandra Figueiredo Velho;

Coordenador do Projecto: Doutor Luíz Oosterbeek

Participantes na intervenção de campo:

➤ Arqueólogos

Directora das escavações: Doutoranda Alexandra Figueiredo;

Direcção e consultadoria dos trabalhos de Restauro: Cláudio Monteiro (Ebanista)

➤ Participantes

Alunos do Instituto Politécnico de Tomar, alunos da Universidade de Coimbra, alunos de Universidades Estrangeiras.

II - Descrição dos trabalhos

Introdução

As intervenções existentes no ano de 2004, na Anta I de Rego da Murta prenderam-se no uso de um conjunto de técnicas de conservação, que permitissem a musealização do local.

Os esteios foram colocados na posição vertical. Procedeu-se à reconstrução do corredor levantado em escavação (tendo por base os desenhos e os elementos de registo do caderno de campo das escavações) e à construção de uma pequena mamoa supostamente existente que suponhamos terá sido destruída pelos trabalhos agrícolas.

O trabalho foi desenvolvido com a ajuda da retro-escavadora e dirigido pela Arqueóloga responsável e pelo Técnico de Restauro Cláudio Monteiro.

Metodologia

Abriu-se uma área delimitada, de contrafortagem exterior na entrada do corredor do monumento. Mais tarde, preparou-se uma argamassa, com água, cal viva e terra peneirada para servir de “aglutinante”

entre os vários blocos de pequenos e grandes pedras e esteios em calcário.

Procuraram-se os elementos correspondentes aos desenhos que tinham sido numerados no ano anterior e colocados em redor do monumento.

A reconstrução tentou ser o mais fiel possível aos registos realizados durante a escavação arqueológica. Posteriormente, cobriu-se com alguma terra peneirada e colocaram-se plásticos, para protecção da chuva e melhor conservação do corredor.

O interior foi depois coberto de *toutvenant*. Foi reconstruída na zona externa do monumento a possível mamoa. O corredor foi também ele reconstruído com as lajes que tinham sido numeradas nos anos anteriores e levantadas durante a escavação.

Fig.1- Estado do Monumento I, antes do início do restauro do corredor, como foi deixado em 2003

Fig.2- Restauro do corredor do Monumento I e abertura de uma área na sua entrada.

Figura 3 - Estado do monumento no final dos trabalhos

III - Conclusão

Os esteios foram colocados nas zonas de assentamento dos alvéolos observados durante a escavação.

O corredor foi restaurado, tendo por base os desenhos e os elementos de registo do caderno de campo e foi, ainda, estruturada uma pequena mamoa, supostamente existente, que supomos ter sido destruída pelos intensos trabalhos agrícolas.

Com o objectivo de consolidar as estruturas, estas foram ligadas por uma argamassa, com água, cal viva e terra argilosa proveniente do local.

O nosso objectivo prendeu-se pela conservação e restauro do corredor e não pela reconstrução do monumento, pelo que todos os elementos correspondem exactamente aos dados observados durante a escavação.

O monumento foi entregue à Câmara Municipal para a realização de painéis explicativos e a sua devida musealização.